

ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHDA BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING FAOLIYATINI MAZMUNI

Eryigitov Dilshod Xolboyevich
O'zbekiston, Jizzax davlat pedagogika
instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517690>

Annotatsiya: Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim muassasalari pedagogik faoliyatida qo'llashda bir qancha muhim qoidalarga amal qilishlari lozim. Ushbu maqolada bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari ta'lim jarayonini boshqarishda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishlari va ularni to'g'ri tanlay olishlarining mazmuni haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: jismoniy faollik, kasbiy va pedagogik mahorat, jamiyat talablari, pedagogik mahorat, zamonaviy axborot texnologiyalari, axborotlarni yaratish, tarqatish, qayta ishlash, to'plash texnologiyalari.

Bugungi kunda jahonning rivojlangan davlatlarida ta'lim sohasini isloh qilish jarayonida pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi, zarur axborotlarni mustaqil izlab topish, muammoni qo'ya bilish va uning echimini hal etish, olingan bilimlarni tanqidiy tahlil eta olish va ushbu bilimlar asosida yangi masalalarni yechishda qo'llash uchun yo'naltirilgan. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari shakl va mazmunining rang- barangligi - o'quvchining qiziqishi, imkoniyati va shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib taklif etilayotgan holatlardan tanlash imkoniyatini beradi. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari ta'lim jarayonini boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish jarayonida o'qituvchilar o'rtasida vazifalarning bir maromda to'g'ri taqsimlab berish, ta'lim va tarbiya jarayonini yanada mukammal tashkil qilishni takomillashtirish va pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish monitoringini tashkil etish imkoniyatini yaratishlariga ahamiyat berishlari lozim:

Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchi kadrlarning zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanib bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish maqsadida hamda o'qituvchilar pedagogik mahoratlarini hozirgi zamon talablari asosida takomillashtirishga mo'ljallangan masofaviy malaka oshirish kurslarini tashkil etish tashabbusi bilan chiqadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining

pedagogik faoliyatida bir qancha faoliya jarayonlar yuzaga keladi(1-rasm).1-rasm.

1-rasm.Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining pedagogik faoliyatlari natijasida yuzaga keladigan jarayonlar.

Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisi ta'lim jarayonida zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchi bilan teskari aloqasi vujudga kelishi ta'minlanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, har qanday ta'lim va tarbiya tizimi ma'lum bir ijtimoiy, ilmiy-texnik, iqtisodiy, madaniy va nihoyat, siyosiy muhitda shakllanadi va rivojlanib boradi. Ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishining asosiy vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi, chunki umumta'lim maktablari, oliy ta'lim muassasalari insonni iqtisodiyot, madaniyat, siyosiy jihatdan hayotda qizg'in faoliyat ko'rsatish uchun tayyorlaydi. Shuning uchun ham ta'lim muassasalari bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining pedagogik faoliyatida ta'lim-tarbiya jarayonining tayanch bo'g'ini sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.- T.: "Nihol" nashriyoti, 2013, 2016.-279b.
2. Sergeev I.S. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – SPb.: Piter. Seriya "Uchebnoe posobie", 2004–316 s.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi // To'xtaxo'jaeva M.X. tahriri ostida. – T.: "Moliya-iqtisod", 2008.– 208 b.

4. . Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003. – 172 b.

Internet manbalari:

1. www.google.uz
2. www.ziyonet.uz